

NAJMIDDIN KUBRO TA'LIMOTINING ASOSIY JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579517>

Meliboyeva Munisabonu Elmurod qizi

talaba, Farg'ona Davlat Universiteti,

O'zbekiston, Farg'ona sh

Annotatsiya: Ushbu maqolada hijriy VI-VII asrlarda Xorazmda yashab o'tgan tasavvufning yirik namoyondalaridan biri Najmiddin Kubroning hayoti va ijodi, jumladan “Tasavvufiy hayot” risolasidagi Najmiddin Kubroning mazmun mohiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Xorazmshoxlar, Gurganj, tasavvuf, “Din yulduzi”, “katta zarba”, “Abul Jannob”, Abdurahmon Jomiy, mato savdosi, kubroviya, zahobiya, zikr, “Tasavvufiy hayot”.

Аннотация: Статья посвящена жизни и творчеству Наджмиддина Кубро, одного из великих представителей мистицизма, жившего в Хорезме в VI-VII вв. Хиджры, включая суть брошюры «Мистическая жизнь».

Ключевые слова: Хорезмшахи, Гургандж, мистицизм, «Звезда религии», «большой удар», «Абул Джанноб», Абдурахмон Джами, торговля тканями, кубровия, захобия, зикр, «Суфийская жизнь».

Annotation: This article deals with the life and work of Najmiddin Kubro, one of the great representatives of mysticism who lived in Khorezm in the VI-VII centuries AH, including the content of the pamphlet "Mystical Life".

Keywords: Khorezmshahs, Gurganj, mysticism, “Star of religion”, “big blow”, “Abul Jannob”, Abdurahmon Jami, cloth trade, kubroviya, zahobia, zikr, "Mystical Life".

*“Ko'rdimki, eng yaxshi do'st ilm ekan... aqlni esa yaxshiliklarga
chorlashda ko'rdim...”*

Najmiddin Kubro.

O'rta Osiyo xalqlari o'zining uzoq o'tmishi va tarixiga ega va o'z taraqqiyoti davomida turli jarayonlarni: rivojlanish va orqada qolish, susayishni boshidan kechirdi. Ayniqsa IX-XII asrlar davrining o'rni tengsizdir. Xorazmshoxlar sulolasidan bo'lgan Alouddin Otsiz, Abulfath El Arslon, Alouddin Muzaffar Takash singari iqtidorli hukmdorlari tufayli Xorazm davlati o'sha davr uchun murakkab bir siyosiy vaziyatda nafaqat mustaqilliknigina qo'lga kiritdi, balki, o'z davrining yirik ham qudratli saltanatlaridan biriga aylandi. Poytaxt Gurganj shahri har tomonlama rivojlandi va ilm-fan markaziga aylandi. Shu davda Xorazmda yashab, tasavvuf ilmi tarixida o'z nomini abadiylashtirgan yetuk mutafakkirlardan biri Najmiddin Kubrodir. Ushbu taraqqiyot jarayoni Chingizxonning O'rta Osiyoga yurishi—Xorazmning bosib olinishi bilan to'xtab qoldi.

Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiy milodiy 1145-1221-yillarda Xorazmda yashab o'tgan. Najmiddin: “Din yulduzi” va ilmiy munozaralardagi katta ustunligi tufayli unga “Tammatu'l-Kubro: “Katta zarba” laqabini berishdi. Vaqt o'tishi bilan bu ikki laqab “Najmiddin Kubra” sifatida birlashtirilib, uning ismi o'rniga ishlatila boshlandi. O'zining “Favoix ul jamol” nomli asarida aytganlariga ko'ra, Iskandariyada bo'lganida Payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v.) unga “Abu'l-Jannab” (dunyo va oxiratdan saqlanish)kunyasinini berib, hadis bilan band bo'lganini maqtab, tunlarini Qur'on o'qish bilan o'tkazishni tavsiya qiladilar.

Uning otasi Umar Xivaqiy Xivada mato savdosi bilan shug'ullanadigan zodagonlardan bo'lib, o'g'lini ilm o'rganishga yo'naltirgan. Onasi Bibi Hojar. Yoshligini Xorazmda o'tkazgan Najmiddin Kubro, so'ngra ilm o'rganish uchun ona shahrini tark etgan. Abdurahmon Jomiy o'zining “Nafahot ul-uns” asarida u haqida quyidagi gaplarni keltiradi: “Najmiddin bolalik paytidayoq ilm istab Misrga ravona bo'ladi. Misrda Ruzbehon Vazzon al-Misriy (vafoti 584/1188) degan olim

dargohida ta'lim oladi. Ruzbehon esa, o'z navbatida, mashhur mutasavvuf donishmand Abu Najib as-Suxravardiydan ta'lim olgan edi. Ruzbehon Najmiddinni o'z o'g'lidek yaxshi ko'rib, alohida mehr bilan tarbiya qiladi, hatto qizini nikohlab berib, o'ziga kuyov qilib oladi. Ammo ilmga chanqoq Najmiddin Kubro ko'p o'tmay Tabrizga borib, u yerdagi Imom Abu Mansur Hafda degan donishmanddan islomiy ilmlarni o'rganadi va Tabrizda shayx Bobo Faraj, Ammor Yasir, Ismoil Kasriy kabi ulkan mutasavvuf donishmandlardan tasavvufga oid ilmlarni ham egallaydi. U kishi shayx Ismoil Kasriy qo'lida tasavvufiy xirqapush darajasiga yetib, ul hazratning oq fotihasini oladi. So'ngra Misrdagi ustoz va qaynatasi Ruzbehon maslahati bilan o'z vatani – Xorazmga qaytib kelib, xonaqoh quradi va shogirdlar tarbiyasiga katta e'tibor beradi, “Kubraviya” yoki “Zahobiya” tariqatiga asos soladi. Bu tariqat ta'limoti hadis va shariatga asoslangan bo'lib, o'z davrida Xuroson, Movarounnahr, Hindiston va boshqa musulmon mamlakatlari xalqlari orasida keng tarqaladi. Mazkur tariqat soliklari orasida zikri ovozi chiqarmasdan (xufiya) ijro qilish usuli joriy bo'lgan.”

Najmiddin Kubroning 12 muridi bo'lgan va ularning barchasi shayx darajasigacha yetishganlar. Najmiddin Roziy, Majiddin Bag'dodiy, Sa'diddin Hamaviy, Sayfiddin Bahorziy va Bahovuddin Valad kabi siymolar shular jumlasidandir.

Chingizxonning Xorazm ishg'oli paytida, shahardan chiqib ketish imkoni bo'lishiga qaramay o'zining 500 muridi bilan mardlarcha jangga kirishadi. Sa'diddin va ba'zi boshqa talabalariga shaharni tark etishni buyuradi va uning bu qarori ushbu talabalarning yana bir necha yil Islom yo'lida xizmat qilishlariga sharoit yaratib beradi. O'zi esa mo'g'ullar tomonidan shahid etiladi.

Bizga Najmiddin Kubroning o'nga yaqin asarlari ma'lum. Uning, ayniqsa: «Al-usul al-ashara» («O'nta usul»), «Favoyih ul-jamol va favotih ul-

jalol) («Jamol xushbo'yliklari va jalolning kashfi»), «Risalat ul-hoif ul-hoim an lavmat il-loim»

(«Qo'rquvchi ovvoralar va malomat etguvchi malomatiylar haqida»), «Tafsir»,

«Sharh us-sunna val-masolik» («Sunna va ezguliklar sharhi») kabi kitoblari ma'lum va mashhur. Barcha asarlarini asosan arab tilida yozgan, aynan shu ham asarlarining butun dunyo musulmonlari orasida keng yoyilishiga sabab bo'lgan. Birgina boshlovchi so'fiylar uchun qo'llanma sifatida yaratilgan «Fi odob us-solihin» («Solihlar odobi haqida») asari va ruboiylarini forsiyda bitgan.

Ruboiylaridan na'munalar.

Yo'lingda samar hadis va afsona emish,
Ko'yingda kezib el bari devona emish,
Savdoying ila men kabi ming dilso'xta
Ka'ba sarimas, azimi butxona emish.

Ishq yetsa ko'ngilga, dilga u dard aylar,
Dardi dili mardni boz mard aylar.
O'z otashi ishqida yonar ul, vale
Do'zaxni chu o'zgalor uchun sard.

Najmiddin Kubro haqida shogirdlari, u inson bilan bir davrda yashamasada asarlarida so'z yuritib ketgan mashhur olim-u fuzalolar bor. Ulardan biri shogirdi Bahovuddin Valadning o'g'li Jaloliddin Rumiidir.

Masnaviy

Dar g'ami mo ro'zho begoh shud,
Ro'zho so'zho hamroh shud.

Tarjima

G'ussamizda kunlar o'tdi tun bo'lib,
Kunlar o'tdi o't bilan uyg'un bo'lib.

Lisoniy tarjima

Bizning ishqimizda kunlar o'tdi va tunga aylandi. O'tgan bu kunlar bizning hasratimizda kuyib ketdi.

SHARX

Alloh oshiqclariga dunyo ahli oshiq bo'ldi. Alloh oshiqclariga Allohdan boshqa hech kim kerak emas. Bu buyuk Ishq sohibini shu qadar yuksakka ko'taradiki, banogox bu Ishq quyoshi xaloyiq ko'zini qamashtirib, uni bexud aylaydi. Xalqu xaloyiq o'z naslidan yaralgan bunday munavvar quyoshga shaydo bo'ladi. Yo'dlar, cho'llar, tog'u ko'llar oshib, Oshiq huzuriga yo'l oladilar, Ular hamon «Hazrat sultonim» deb Turkistonga, «Bahouddin balogardon», deb Buxoroga, «Shayxi valiytarosh», deb Xorazmga yo'l solmoqdalar...”

Quyida “Tasavvufi hayot” risolasidagi ba'zi bir mavzularni keltirib o'tamiz,

“VALINING BELGILARI”

- 1."Alloh tomonidan himoyalanganligi"
- 2."Alloh taoloning turli marhamatlariga erishganligi"
- 3."Duosining qabul bo'lishi"

"Bu masalada ham Allohning avliyolari qismlarga bo'lingan. Birovning duosi bir zumda, kimdir uch kunda, ba'zilari bir hafta, bir oy, bir yilda, undan kamroq yoki uzoqroq vaqt ichida qabul qilingan bo'lishi mumkin. Bu ularning manzil va maqomlari bilan bog'liq. Bu yerda "duo" Allohdan faqat bir narsa so'rab emas, bu faqat yuragingizfagi duoga dalildir."

4. Yana boshqa bir alomat esa ism-i a'zamning(eng buyuk ism) berilishidadir.

"Bog'dod Shunuziyya masjidida hilvattaligimda ustiga "iftoh bihanin" so'zi yozilgan bir qog'ozni ko'rdim. Hamon bu so'zni qog'ozga yozib tekkening xizmatchisiga olib bordim va "Mana "Allohning eng buyuk ismi", dedim. boshini egdi va ichida nimalarnidir pichirlay boshladi. Birozdan keyin bir kishi uyining eshigini taqillatdi. Izin berdik kirdi. Bu odam qayerdan kelganini tushuna olmadik. Bizga bir qog'oz qoldirib ketdi. Qo'llarimiz bilanushlab ko'rganimizda 10 edi. Xizmatkor yiqilib, hushidan ketdi. Bir soatdan keyin hayrat va hushyor bo'lib uyg'ondi: "Nima bo'ldi? Dedim. "Biroz avval Allohning eng buyuk ismidir deganingda shubhalangandim. Va o'z-o'zimga aytgandim:Yo Rabbim rostdan ham bu ismi-l azam bo'lsa menga 10 dinor yubor, men darveshlarga tarqatayin". (154-bet) Qolgani ma'lum.

Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyasi markazlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bashariyat tamaddunining nodir sahifalari Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Abul Muin Nasafiy, Abdulxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband, Qaffol Shoshiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Najmiddin Kubro kabi buyuk va mo'tabar zotlarning hayoti bilan chambarchas bog'liq. Bu allomalarning hayot yo'llari va ilmiy-ma'naviy merosini o'rganish, tadqiq etish bugungi kunda dolzarb mavzu bo'lib kelmoqda. Shuningdek Najmiddin Kubroning hayoti va tariqati yo'lini yoritishda oldinda ancha katta yo'l bor.

Najmiddin Kubroning hayot yo'li, shuncha asr o'tganiga qaramay avlodlar ucun oliyanoblik, vatanparvarlik va sodiqlik ramzi bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Abdurrahman-ı Câmî, Nefeḥâtü'l-üns (nşr. Mahmûd Âbidî), Tahran 1370 hş./1991.
2. Y. E. Bertel's, Sufizm i Sufiiskaya Literatura, Moscow 1965
3. F. Meier, "Stambuler Handschriften dreier persischer Mystiker", Isl., XXIV (1937)
4. Necmeddîn-i Kübrâ, Fevâ'ihu'l-cemâl ve fevâtiḥu'l-celâl (nşr. F. Meier)
5. Shaikh Nazhmiddin Kubro: Maqolalar (nşr. Erkin Jusupov), Tashkent 1995